

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ПАТОГЕНЕЗА АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО
СПОНДИЛОАРТРИТА

к.м.н., Нурметов Х.Т., д.м.н., доцент Маруфханов Х.М., Талипов Р.М.

Ташкентская Медицинская Академия

Аннотация: Анализ научных достижений, проведенных за последние годы в отношении понимания патофизиологических механизмов СпА, демонстрирует многокомпонентный каскад взаимодействий генетических и эпигенетических факторов, реализующихся через широкий спектр клинических проявлений различных фенотипов СпА, а использование высокочувствительных методов визуализации является важным шагом в преодолении поздней диагностики СпА и контроле над проводимой терапией в каждом конкретном случае.

Аннотация: Сўнгни йилларда СпА патофизиологик механизмларини тушуниш бўйича олиб борилган илмий ютуқларни таҳлил қилиш турли хил СпА фенотипларининг кенг клиник кўринишлари орқали амалга оширилган генетик ва эпигенетик омилларнинг ўзаро таъсирининг кўпкомпонентли каскадини намойиш этади ва жуда сезгир тасвирлаш усулларидан фойдаланиш СпА нинг кеч ташхисини енгиб ўтишда ва ҳар бир ҳолатда терапияни назорат қилишда муҳим қадамдир.

Annotation: An analysis of scientific advances made in recent years regarding the understanding of the pathophysiological mechanisms of SpA demonstrates a multicomponent cascade of interactions of genetic and epigenetic factors that are realized through a wide range of clinical manifestations of various SpA phenotypes, and the use of highly sensitive imaging methods is an important step in overcoming the late diagnosis of SpA and controlling therapy in each particular case.

Ранняя диагностика АС – для своевременного начала терапии и предотвращение ненужных, а порой и вредных, диагностических и лечебных

процедур, максимально длительное сохранение качества жизни связанного со здоровьем, посредством контроля симптомов воспаления, предупреждения прогрессирования структурных повреждений, сохранения\нормализации двигательной функции и социального статуса а также оптимальное ведение пациента комбинации нефармакологических и фармакологических методов лечения.

Последнее десятилетие привнесло важные знания в понимание генетических, патофизиологических механизмов, а также диагностики и лечения спондилоартритов (СПА) - группы заболеваний, к которым относятся анкилозирующий спондилит (АС), псориатический артрит, реактивный артрит (РА), артриты, ассоциированные с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника, язвенный колит и болезнь Крона, а также недифференцированный СПА. [18] Особое внимание уделено изучению аксиального СПА (аксСПА), характеризующегося преимущественным поражением осевого скелета (позвоночник, крестцово-подвздошные суставы), в структуре которого, в свою очередь, выделяют АС и не рентгенологический аксСПА [18]. По современным представлениям, аксСПА заболевание, проявляющееся патологическим ответом тканей на иммунные и механические триггеры [10]

АС является потенциально опасным инвалидизирующим заболеванием, имеющим разнообразные клинические проявления, часто требующих мультидисциплинарного терапевтического подхода, который должен координироваться ревматологом [4]. Часто дебют заболевания приходится на детский возраст (ювенильный АС), при этом в детстве у пациентов значительно преобладают проявления периферического артрита и энтезита над симптомами аксиального поражения, а в подростковом возрасте патология тазобедренных суставов (коксит) [4].

Средний возраст дебюта АС приходится на 24 года. Развитие этого заболевания в возрасте старше 45 лет наблюдается крайне редко. Соотношение мужчин к женщинам составляет 2:1–3:1. Распространенность

АС ассоциируется с частотой встречаемости антигена HLA-B27 среди населения и варьирует в широких пределах – от 0,15% в Финляндии, до 1,4% в Норвегии эрозивное повреждение костной ткани, вследствие активного воспалительного процесса в углах тел позвонков (спондилит); заполнение костных дефектов фиброзной тканью, вследствие репаративных процессов; оссификация фиброзной ткани и образование синдесмофитов, вследствие завершения процесса костной пролиферации [8] и даже до 2,5% среди взрослого населения эскимосов Аляски, но в целом составляет 1:200 взрослого населения, т. е. – 0,05%. Смертность при АС в 1,5 выше, чем в общей популяции и определяется преимущественно сердечно-сосудистыми заболеваниями, амилоидозом и переломами [16]

Основную роль в патогенезе АС отводят генетической предрасположенности, что основано на обнаружении у 90% пациентов одного из генов главного комплекса гистосовместимости класса I HLA-B27. Во многих исследованиях показана корреляция частоты встречаемости АС с носительством HLA-B27 в той или иной этнической группе [1.2.3.].

Развитие анкилозирующего спондилоартрита часто связывают с перенесенной урогенитальной или кишечной инфекцией. Наибольшее внимание при этом уделяют *Klebsiellae pneumoniae*, хотя не исключено возможное участие в развитии заболевания других микроорганизмов, особенно таких, которые имеют общие антигенные детерминанты с HLA-B27. Ряд авторов считает, что этиологическое значение, кроме *Klebsiellae pneumoniae*, могут иметь и другие кишечные микроорганизмы, а именно: *Yersinia enterocolitica*, *Shigella flexneri*, *Escherichia coli*, *Salmonella typhi murium*. Вероятным таким микроорганизмом является *Yersinia enterocolitica* — один из возбудителей постэнтероколитных реактивных артритов [20]. Не исключают также, что в разных регионах мира возбудителями анкилозирующего спондилоартрита могут быть микроорганизмы, которые эндемичны для данного региона, то есть наиболее распространенные: *Salmonella typhi murium* в Испании, *Kl. pneumoniae* — в Англии, *Yersinia*

enterocolitica в Скандинавии [20]. Наиболее доказательными и распространенными для установления причастности конкретного вида микроорганизма к развитию анкилозирующего спондилоартрита являются серологические находки повышенного уровня антител против определенного типа возбудителя у больных. Имеется большое количество сообщений о таких находках относительно *Kl. pneumoniae*, но выводы неоднозначны, что, в частности, может быть обусловлено техническими различиями в методике исследований и, главное, использованием разных антигенных препаратов по антигенной специфичности и штаммовой принадлежности [20].

Для объяснения значения генетического фактора в возникновении анкилозирующего спондилоартрита А. Ebringer и соавторы предложили гипотезу одного гена или перекрестной толерантности, которая предусматривает, что В27 является тем геном, который непосредственно отвечает за возникновение анкилозирующего спондилоартрита [20]. Кардинальный момент этой гипотезы выявление молекулярного сходства между HLA-B27 и антигенами, находящимися на поверхности клебсиеллы, иерсиний, хламидий и других грамотрицательных микробов. Существует антигенное сходство между микробным антигеном (клебсиелла) и HLA-B27 антигеном, поэтому в организме развивается иммунный ответ как на инфекцию, так и на органы и ткани самого организма. У лиц, имеющих антиген, сходный с микробными антигенами, вырабатываются антитела, которые имеют парциальную аутоиммунную активность [20]. Комплексы антиген — антитело, образующиеся в «сплетениях Watson», будут способствовать возникновению воспаления в подвздошно-крестцовых сочленениях и суставах позвоночного столба. Повторные инфицирования ведут к хроническому воспалению [20]. Родственники больных анкилозирующим спондилоартритом, у которых имеется HLA-B27, болеют в 10 раз чаще, чем носители HLA-B27, у родственников у которых нет больных анкилозирующим спондилоартритом, вероятность их заболевания составляет 1–2%. Частота HLA-B27 у больных анкилозирующим спондилоартритом

составляет 80–100%, что дает основания считать анкилозирующий спондилоартрит генетически обусловленным заболеванием [20].

Хотя исследователи точно не знают, что вызывает АС, однако выявили, что определенные гены увеличивают риск развития данного состояния. У человека с геном HLA-B27 вероятность развития АС в 100 раз выше, чем у человека, не имеющего данного генетического маркера. Ученые также обнаружили, что этот генетический признак может взаимодействовать с микробиомом кишечника [21]. Просто наличие гена HLA-B27 не обязательно означает, что у человека разовьется АС. Более того, у человека, у которого нет маркера, может развиться это заболевание. Вот почему ученые считают, что существуют и другие потенциальные гены, участвующие в развитии АС, а также негенетические триггеры, такие как бактерии [21].

На сегодня еще не раскрыты полностью механизмы взаимодействия HLA-B27, бактериальных инфекций и иммунной системы в патогенезе анкилозирующего спондилоартрита. Поэтому и отсутствует патогенетическая терапия [21]. Ученые подозревают, что другие гены наряду с запускающим фактором окружающей среды, таким как бактериальная инфекция, например, необходимы для активации, как у восприимчивых людей. HLA-B27, вероятно, составляет около 30 процентов общего риска, но существует множество других генов, работающих совместно с HLA-B27 [21]. Исследователи идентифицировали более 60 генов, которые связаны с АС и связанными с ними заболеваниями. Среди новых идентифицированных ключевых генов-ERAP 1, IL-12, IL-17 и IL-23. Одна из классических гипотез заключалась в том, что АС может начаться, когда защитные силы кишечника разрушаются и определенные бактерии попадают в кровоток, вызывая изменения в иммунном ответе [21]. Активация иммунной системы у людей с генетической предрасположенностью приводит к манифестации аутоиммунных заболеваний. Поиск триггерных факторов, способствующих проявлению дефектов иммунной системы, имеет большое значение в профилактике и лечении данной группы заболеваний [22]. Появляется все больше

результатов научных исследований, свидетельствующих о «кишечном» происхождении многих заболеваний, в частности аутоиммунных. Поражение толстой кишки со значительным повышением проницаемости кишечного барьера весьма характерно для АС вследствие тесной генетической связи этого заболевания с ВЗК (прежде всего, БК), определяемой носительством ряда общих генов HLA B27, HLA-DrB10103, HLA-B35, HLA-B24 и HLA-B44. [7]. Согласно результатам эндоскопических исследований, изменения толстой кишки эрозии, гиперемия и отек СО, выявляются у 15-20% больных АС (в подавляющем большинстве случаев бессимптомные), гистологические признаки колита у 50-60%, а ультраструктурные изменения более чем у 90%. Значительное повышение проницаемости СО кишки, которая оценивалась при помощи теста с Cr51-ЭДТА, отмечается не только у больных АС, но и их ближайших родственников, что указывает на генетическую природу нарушений кишечной проницаемости, приводящей к развитию СПЭП при СпА [15]. При АС отмечается выраженный дисбиоз толстой кишки: выявлено преобладание Bacteroidaceae, Lachnospiraceae, Porphyromonadaceae, Rikenellaceae и Ruminococcaceae, в меньшей степени Prevotellaceae и Veillonellaceae [18]. Было постулировано, что носительство HLA-B27 предрасполагает к дисбиозу кишечника с последующим протеканием кишечника и последующим системным поступлением микробных антигенов и адьювантов, которые могут выступать в качестве триггера для энтезита. Эти адьюванты могут активировать энтезные стромальные и иммунные резидентные клеточные популяции, приводя к активации оси IL-23/IL-17, секреции провоспалительных цитокинов, что приводит к энтезиту, остеоиту и местному воспалению суставов. Это добавляет веса растущей теории о возможной оси кишечник-кость и связи кишечное воспаление-спондилит, где ИЛ-23/ИЛ-17, и HLA-B27 действуют как центральные игроки. Взаимодействие между HLA-B27 и IL-23/IL-17 не полностью изучено, но может быть связано с активацией клеток Tc17 (CD8+ Т-клеток, продуцирующих IL-17) [23].

Дисбаланс в микробиоме может выступать в качестве пускового фактора развития СпА. R.E. Hammer и соавт. провели исследование на трансгенных линиях мышей, позитивных по HLA-B27 [13]. Оказалось, что у особей, находившихся в среде, свободной от бактериальных инфекций, не развивалось воспаление кишечника и суставов, в то время как у других, находящихся в контакте с окружающей средой, формировалась классическая картина СпА с поражением кишечника, периферическим артритом, сакроилиитом, увеитом и псориазом. Эти результаты подтверждают идею о том, что воспаления кишечника и суставов тесно связаны между собой и что комменсальная кишечная флора играет важную роль в патогенезе их воспаления, связанного с HLA-B27. Микробиом кишечника, включая Lachnospiraceae, Veillonellaceae, Prevotellaceae, Porphyromonadaceae и Bacteroidaceae, отличается у пациентов с АС по сравнению с таковым у здоровых лиц [11]. Некоторые ученые предполагают, что *Klebsiella pneumoniae* косвенно влияет на развитие АС посредством взаимодействия с HLA-B27 [12]. Примерно у 50 % всех пациентов со СпА имеются микроскопические признаки воспаления кишечника. На основании гистоморфологических характеристик можно выделить 2 типа воспаления: острое, напоминающее инфекционный энтероколит, и хроническое, которое напоминает раннюю стадию болезни Крона [14]. Показано, что ремиссия СпА связана с исчезновением воспаления кишечника и наоборот. Интересно, что численность *Dialister spp.* положительно коррелирует с показателем активности болезни. Это открытие было также подтверждено высокой контаминацией *Dialister spp.*, наблюдаемой при биопсии подвздошной и толстой кишки у пациентов со СпА. Для сравнения микробного состава в биоптатах подвздошной и ободочной кишки был использован анализ генов с помощью секвенирования рибосомной РНК 16S у 27 пациентов с СпА (14 с микроскопическим воспалением кишечника, 13 – без воспаления) и у 15 здоровых лиц. Полученные результаты демонстрируют существенное различие в составе микробиоты кишечника у пациентов со СпА, у которых есть микроскопическое воспаление кишечника.

Кроме того, *Dialister spp.* может являться потенциальным маркером активности заболевания у пациентов со СпА [19]. При СпА, ассоциированном с воспалительными заболеваниями кишечника, отмечено существенное (в 3 раза) преобладание *Ruminococcus gnavus*, которое, по-видимому, может служить маркером активности заболевания. Разница в составе микробиоты была также обнаружена между HLA-B27(+) и HLA-B27(-) братьев и сестер, что может свидетельствовать о влиянии генетического фона на состав кишечной микробиоты [9].

Заключение: Таким образом, анализ научных достижений, проведенных за последние годы в отношении понимания патофизиологических механизмов СпА, демонстрирует многокомпонентный каскад взаимодействий генетических и эпигенетических факторов, реализующихся через широкий спектр клинических проявлений различных фенотипов СпА, а использование высокочувствительных методов визуализации является важным шагом в преодолении поздней диагностики СпА и контроле над проводимой терапией в каждом конкретном случае.

Литература:

1. Агабабова Э. Р., Гусейнов Н. И. Болезнь Бехтерева и другие серонегативные спондилоартриты (спондилоартропатии)- общие и отличительные черты // Ревматология.- 1984.- №3.- С.40-44.
2. Бревентон Д. А. Анкилозирующий спондилит, псориаз. Болезнь Рейтера и родственные заболевания / Клиническая ревматология / Под. ред. Х.Л.Ф. Каррея. -М.: Медицина, 1990. 93-121.
3. Бурдейный А. П. Идиопатический анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева) // Ревматические болезни / Под. ред. В. А. Насоновой, Н. В. Бунчука. М.: Медицина, 1997.-С. 307-314.
4. Клинические рекомендации по диагностике и лечению анкилозирующего спондилита. Москва 2013г.
5. Каратеев А. Е., Галушко Е. А. Поражение кишечника у больных

- спондилоартритами. Научно-практическая ревматология. 2015;53(2):190-9. doi:10.14412/1995-4484-2015-190-199
6. Общероссийская общественная организация Ассоциация ревматологов России «Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению анкилозирующего спондилита (Болезнь Бехтерева)» Москва, апрель 2013 год
7. Ревматические заболевания. В 3 т. Т. II. Заболевания костей и суставов: руководство / под ред. Джона Х. Клиппела, Джона Х. Стоуна, Лесли Дж. Кроффорд, Пейшенс Х. Уайт; пер. с англ. под ред. Е. Л. Насонова, В. А. Насоновой, Ю. А. Олюлина // М.:ГЭОТАР – Медиа. – 2012. – 520 с
8. Appel, H. Spondyloarthritis at the crossroads of imaging, pathology, and structural damage in the era of biologics / H. Appel, J. Sieper // *Curr Rheumatol Rep.* – 2008. – 10: 356–363
9. Breban M., Tap J., Leboime A. et al. Faecal microbiota study reveals specific dysbiosis in spondyloarthritis. *Ann Rheum Dis* 2017;76(9):1614–22. DOI: 10.1136/annrheumdis-2016-21106
10. Cambré I., Gaublumme D., Burssens A. et al. Mechanical strain determines the site-specific localization of inflammation and tissue damage in arthritis. *Nat Commun* 2018;9(1):4613. DOI: 10.1038/s41467-018-06933-4.
11. Costello M.E., Ciccio F., Willner D. et al. Brief Report: Intestinal Dysbiosis in ankylosing Spondylitis. *Rheumatoid Arthritis* 2015;67(3):686–91.
12. Gomez-Simmonds A., Uhlemann A.C. Clinical implications of genomic adaptation and evolution of carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae*. *J Infect Dis* 2017;215(Suppl. 1):18–27
13. Hammer R.E., Maika S.D., Richardson J.A. et al. Spontaneous inflammatory disease in transgenic rats expressing HLA-B27 and human 2m: an animal model of HLA-B27-associated human disorders. *Cell* 1990;63(5):1099–112.
14. Jacques P., Elewaut D. Joint expedition: linking gut inflammation to arthritis. *Mucosal Immunol* 2008;1(5):364–71. DOI: 10.1038/mi.2008.24

15. Karateev AE, Galushko EA. Intestinal damage in patients with spondyloarthritis. *Scientific and practical rheumatology*. 2015;53(2):190-9. (In Russ.) Каратеев А. Е., Галушко Е. А. Поражение кишечника у больных спондилоартритами. *Научно-практическая ревматология*. 2015;53(2):190-9. doi:10.14412/1995-4484-2015-190-199.
16. Kahn, M. A. *Ankylosing spondylitis: the facts.* / M. A Kahn //Oxford medical publications. – 2002. / *Ankylosing spondylitis: an overview* / J Sieper. [et al.] // *Ann. Rheum. Dis.* – 2002. – 61 (Suppl III): 8–18
17. Pedersen SJ, Maksymowych WP. The Pathogenesis of Ankylosing Spondylitis: an Update. *Curr Rheumatol Rep*. 2019;21(10):58. doi:10.1007/s11926-019-0856-3.
18. Rudwaleit M. New approaches to diagnosis and classification of axial and peripheral spondyloarthritis. *Curr Opin Rheumatol* 2010;22(4):375–80. DOI: 10.1097/bor.0b013e32833ac5cc.
19. Tito R.Y., Cypers H., Joossens M. Brief Report: Dialisteras a Microbial Marker of Disease Activity in Spondyloarthritis. *Arthritis Rheumatol*. 2017;69(1):114–21. DOI: 10.1002/art.39802.
20. <https://compendium.com.ua/clinical-guidelines/revmoortopediya/bolezni-behtereva>
21. <https://medicalinsider.ru/news/ankiloziruyushhijj-sp>
22. https://umedp.ru/articles/novyy_vzglyad_na_patogenez_i_vozmozhnosti_lecheniya_i_profilaktiki_autoimmunnykh_zabolevaniy_s_pozits
23. <https://cyberleninka.ru/article/n/spondiloartrity-nekotorye-aspekty-patogeneza-i-dagnostiki>.